

文化差异对中美商务沟通的影响

潘 雁

(吉林师范大学外国语学院,吉林 四平 136000)

摘要:随着经济全球化趋势的迅猛发展,中美两国的贸易合作日趋紧密。由于中美两国不同的文化背景及人文环境,中美两国有着各自不同的文化观念。这些文化差异对中美商务沟通产生了巨大的影响。只有建立文化的全球观才能真正实现经济的全球化。

关键词:经济全球化;中美文化差异;中美商务沟通

曾经地处地球两端的两个美丽国度——中国、美国各自在自己的轨道上安详的生活着。他们彼此拥有的只是传说,陌生,猜想……随着科学技术的迅猛发展,有一天,他们突然发现彼此已经那么接近,那么不可分割。连接他们的纽带就是经济的全球化。20世纪90年代以来,以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展,不仅冲破了国界,而且缩小了各国各地的距离,使世界经济越来越融为整体。目前,经济全球化已显示出强大的生命力,并对世界各国经济、政治、军事、社会、文化等所有方面,甚至包括思维方式等,都造成了巨大的冲击。这是一场深刻的革命,任何国家也无法回避,唯一的办法是如何去适应它,积极参与经济全球化,在历史大潮中接受检验。而作为世界上两个伟大的民族——中国,美国必然在这场“深刻”的革命中扮演重要的角色。

1 中美文化差异对商务沟通的影响

曾经两个靠故事连接的国家由于经济这座不可逾越的桥梁终于在经济全球化的背景下,紧密的联系在一起。作为中国最大的贸易伙伴, Made in China在美国人的生活中已经不再是新鲜的代名词;而麦当劳,耐克也不再是美国人的专利。随着商务合作的增多,中美文化上的差异对中美商务沟通的影响越来越大。因此,作为中国的商务工作者,在掌握商务专业知识的同时,务必对中美文化的差异有更多的了解,从而在中美商务沟通中作到“知己知彼”。

1.1 中美价值观的差异

作为世界上两个同样伟大的民族,一个拥有五千年的灿烂文明;一个拥有三百年的光辉岁月;一个在人类文明的历史进程中扮演先者的角色;一个在近代人类的发展史上担当开拓者的身影。这一切必然造就了他们独特的民族性格。民族性格,即“民族共同的心理素质,是各民族在形成和发展过程中凝结起来的表现于民族文化特点上的心理状态”。中华民族和美利坚民族的不同民族性格造就了他们不同的人生观、价值观。中国人注重集体主义意识,整体利益高于一切。个人是家庭和社会的一个音符,个人的努力是为了整个社会奏出更完美的乐章。当个人利益与集体利益发生冲突的时候,集体利益高于个人利益。美国人则恰恰相反。由于美国是一个移民国家,他们今天的家园都是靠自己双手创造出来的。因此,美国人强调的是个人主义意识,注重个人价值。中美价值观的差异对商务沟通产生了巨大的影响,尤其是在商务谈判中。中国人往往以国家企业利益为重,并不计较个人的得失。而美国商务工作者在公司得到利益的同时,还会追求个人价值实现的最大化。在遇到不能及时解决的问题时,中国的商务工作者往往会把问题拿到会议上共同商榷讨

论;而美国商务工作者则会充分展现个人魅力,力争用自己的力量解决问题。

1.2 中美思维模式的差异

傅雷曾经说过:“中国人和西方人之思维有基本分歧,我人重综合,重归纳,重暗示重含蓄;而西方人重分析,细微曲折的挖掘惟恐不尽,描写惟恐不周。”中国人的思维模式是形象的、直观的、综合的,美国人的思维模式是个体的、抽象的、独特的。中国人的思维是一种辩证思维,而美国人的思维则属于逻辑思维。中国人的辩证思维体现在中庸之道上,认为任何事物存在着适度的合理性。对中国人来说,“中庸之道”经过数千年的历史积淀,已经内化成了自己的性格特征。与中国人的思维不同,美国人的思维是一种逻辑思维。这种思维强调世界的同一性、非矛盾性和排中性。美国人的思维方式也叫分析思维,他们在考虑问题的时候不象中国人那样追求折中与和谐,而是喜欢对事物的本质特性进行逻辑分析。中美思维模式的差异体现在商务沟通中可以用“求同存疑”四个字概括。中国的商务工作者在从事对外贸易时以双方获利为宗旨,力求长期稳定的合作。即使存有异议,我们仍坚持“求同”为主,这样可以缓和双方情绪,体现合作诚意,为日后“解异”打好基础。而依照美国人的思维模式,他们往往会一次性的解决所有问题,为日后的顺利合作扫清所有障碍。因为在他们看来,问题的解决必须是“非此既彼”的,没有中间的铺路石。

1.3 社会习俗的差异

中国是一个以谦虚为美德的社会,因此,我们在接受他人的赞美时往往采取谦虚的方式。我们不习惯接受赞美同时渐渐形成了不习惯直接表达赞美的习俗,即使我们对某个事物或某个人心存赞美之意。而美国人则把对他人的赞美毫无掩饰的表达出来,他们的赞美语成为生活中非常重要的一部分。不仅在语言表达上存在差异,在对待生活中的很多细节时,中美社会习俗的差异也非常明显。例如对待时间上,美国人是一个严格遵守时间的民族。在他们看来只有遵守时间的人才是有诚意做事的人。他们把时间看成是自己的私人空间,提前或迟到都是打乱他们私生活的表现。而中国人往往可以理解有原因的时间不准时。对待颜色,节假日等诸多生活细节上,中美的差异还是非常明显的。因此在中美商务沟通中,这些社会习俗的差异无时无刻不在影响着双方的合作。

2 解决商务沟通中美文化差异的策略和技巧

文化差异的源头是其历史文化背景的不同,有其必然性和合理性。解决文化差异的最有效方法就是沟通。作为从事国际商务事物的工作者,我们应该如何解决文化差异对商务沟通

的影响使其发挥积极作用呢?

首先,增强跨文化意识,缩小文化差异。

所谓“跨文化意识”,就是指在不同文化的交际中获得成功,提高对异国文化和企业的敏感性和包容精神,理解对方的价值观念和行为习惯,建立起相互信任和合作的气氛。对于中美两个社会制度,历史文化截然不同的两个民族,我们要想彼此的合作能够在友好互利的氛围中长久的延续下去,应该克服“民族优越论”的影响,在坚持发扬本国优秀历史文化的同时,包容吸收他国的文化民俗,尊重理解异质文化存在的合理性。只有缩小文化差异,才能使中美双方在商务活动中永久和谐的进行下去。

其次,坚持本国文化,兼容他国文化。

只有知己知彼,方能百战百胜。要深入的了解伟大祖国悠久的华夏文明,塑造自己炎黄子孙的气质,使得中国的商务工作者本身就是中国文化的旗帜。同时,也应该对美国文化有着深刻的了解。一来可以使我们在中美商务沟通时避免犯不必要的错误,造成对美国人民的伤害;同时也可以使我们“投其所好”,在商务沟通中处于有利位置,能够掌握沟通的主动权。当然很好的尊重美国朋友的文化、习俗也是我们自身优秀素质的体现。

最后,要加强文化沟通与交流,建立全球文化观。

在全球化趋势日益明朗的今天,没有哪个国家能够忽视他国存在,自顾“闭门造车”。只要有合作,就必然有沟通。只要有沟通,就必然有差异。而文化差异是任何商务沟通都不可避免的一个重要因素。而任何民族的文化也不是一成不变的,它会随着时代的发展不断融合吸收他国文化向前发展。商务工作者只有建立全球文化观才可能在国际商务合作中处于优势地位,才能使我国的贸易真正走向世界。

参考文献

[1]贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[2]刘雯祺.商务活动中的中美文化差异与跨文化沟通[J].湖北经济学院报,2006,7.